

रोहतास जिला में कृषि विकास की समस्याएं एवं समाधान का सिंहावलोकन

अनिल कुमार सिंह

भूगोल विभाग वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा भोजपुर बिहार

सारांश:-

हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है जहां की लगभग 80% आबादी गांव में निवास करती हैं एवं कृषि कार्यों से ही अपने जीविकोपार्जन का साधन तैयार करती है बिहार राज्य का रोहतास जिला कृषि के युग में चावल के कटोरे से संबोधित किया जाता बिहार कृषि विश्वविद्यालय में पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के इस पराली प्रबंधन मॉडल को मई 2021 में एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है जैसे जिले में भी कृषि के विकास में समस्याएं उत्पन्न होना कहीं न कहीं हमारे राज्य व्यवस्था की लापरवाही को इंगित करता है जिसकी प्रभावी नीतियों का अभाव दृष्टिगोचर होता है हम उन कारकों को जानने का प्रयास करेंगे कि किन कारणों से हमारे युवा किसी से विमुक्त नौकरी को प्राथमिकता पर रखते हैं तथा आम जनों का कृषि कार्यों से मोहभंग क्यों हो रहा है साथ ही यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि वह कौन सी व्यवस्था हैं जिस को लागू करने से पूर्व कृषि विकास से हमारा देश सोने की चिड़िया से अलंकृत हो सके समस्याओं इन समस्याओं को जानने के लिए पत्र-पत्रिकाओं समाचार पत्रों एवं आम जनों से साक्षात्कार करके इस लेख को पूरा किया जाएगा

की वर्ल्ड:-

कृषि विकास उत्पादक प्राकृतिक संसाधन सुविधाएं आदि

1-रोहतास जिला का इतिहास:-

भारत देश के राज्य बिहार का 38 में से 1 जिला रोहतास हैं जो कि शाहाबाद प्रमंडल का अभीष्ट अंग है इतिहास के आईने में देखने पर पाते हैं कि इसका नामांकन सचिव की राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित के नाम पर हुआ था तथा वर्तमान में यह पूर्ण जिला हैं जो कभी शाहाबाद का एक अंग था जो 1972 में पृथक जिला का स्वरूप धारण कर लिया पुरातन काल से ही रोहतास कृषि विकास में अपना प्रमुख योगदान छोड़ता रहा जिसके बदौलत ही एक समृद्ध एवं हरा-भरा क्षेत्र बिहार के लिए नजीर साबित होता रहा है बाल्मीकि रामायण के बालकांड के अनुसार सिद्धाश्रम कैमूर की तलहटी में स्थित सहसरा में था जहां पर महर्षि कश्यप और पत्नी

अदिति के गर्भ से वामन अवतार हुआ था इतिहासकार डॉ श्याम सुंदर तिवारी के अनुसार यहां से शशांक देव की मुहर का सांचा भी मिला था। कालांतर में इस पर खरवार वंश के क्षत्रियों का शासन रहा बाद में अफगान शासक शेरशाह सूरी और उसके बाद जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह का शासन था जो कि जमींदारी का एक समृद्ध साली इतिहास प्रकट किया ब्रिटिश काल में जो जल एवं नहरों का जाल बिछा हुआ था जिसका उपयोग अंग्रेज वहां आवागमन के लिए करते थे उन्हीं के काल में नारों का भी विकास हुआ जो कि आवागमन के साथ-साथ कृषि कार्य में उपयोग होता था जो कि आज भी वहां कृषि में सिंचाई हेतु नारों का उपयोग किया जाता है

2-रोहतास की भौगोलिक स्थिति:-

क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रोहतास जिला का क्षेत्रफल 3851 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसे बिहार का चौथा सबसे बड़ा जिला होने का ताल मिला हुआ है रोहतास जिले को दो प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है उत्तर और उत्तर पूर्व में सासाराम का मैदान जो कि एक जलोढ़ मैदान हैं जो उत्तर पूर्व की ओर धीरे-धीरे नीचे की ओर झुका हुआ है इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 72 मीटर से लेकर दक्षिण में समुद्र तल से 153 मीटर तक हैं मैदानी इलाकों में दिनारा दावत विक्रमगंज डेहरी ब्लॉक नोखा नासरीगंज के साथ-साथ शिवसागर सासाराम रोहतास ब्लॉक के कुछ हिस्से भी शामिल है सासाराम ब्लॉक के पूर्व दिशा में बिखरे हुए जंगल हैं जिले के दक्षिण भाग में रोहतास का पठार हैं जो कि विंध्य पठार का पूर्वी छोर है समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर, इसके कुछ क्षेत्र पहाड़ी है जिसमें जंगल भी हैं दुर्गावती बाजारी कोयल और सुरा रोहतास का पठार असमान चट्टानी और बजरी वाली मिट्टी के साथ-साथ वनों के कारण कृषि के लिए कम उपयुक्त है। पूरे रोहतास जिले में मिट्टी को आमतौर पर इंस्टॉल पर्स वॉच लेटेस्ट और थिएटर प्रो लेटेस्ट और टैबलेट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3-रोहतास जिले की अर्थव्यवस्था:-

रोहतास जिले की अर्थव्यवस्था सामान्यता कृषि पर आधारित हैं यहां की उपजाऊ भूमि से धान गेहूं और दाल प्रमुख फसलें निकाली जाती है रोहतास जिले को बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है डालमियानगर में रोहतास जिले का योगिक केंद्र हैं जो कि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है।

4-1-ग्रामीण शहरी विभाजन:-

महात्मा गांधी जी करते थे कि भारत के गांव में देवताओं का मांस तथा शहरों में मानव का लेकिन देवताओं की विडंबना देखें कि वह मानव बनने के लिए शहरों के तरफ रुख कर रहे हैं वाह सरो से सटे सभी गांव अपने आप को सही ठहरा में बदल चुके हैं जिससे उनकी कृषि योग्य भूमि शहरीकरण का शिकार हो गई करगहर निवासी चंद्रमा सिंह के कचनानुसार साड़ी आय की वृद्धि दर तीव्र गति से वृद्धि कर रही है तथा उसके मुकाबले ग्रामीण आय की वृद्धि धीमी गति में है या यूं कहें कि ग्रामीण आए इस निर्माण ही है इसके चलते ग्रामीण लोग शहरी विभाजन के शिकार हो रहे हैं। शहर की चकाचौंध गांव को खतरे में डाल रखा है इसी चकाचौंध ने कृषि योग्य भूमि का शहरीकरण किया है।

4-2-कृषि में निवेश का अभाव:-

कृषि के क्षेत्र में युवा पीढ़ी निवेश करने से मुंहमोडती नजर आ रही है तथा अन्य व्यवसायिक औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश करने के लिए हमेशा उत्सुक रहती है जिसके कारण कृषि की विकास की गति धीमी पड़ गई दीनानाथ सिंह ओटाराम बैरागी पाल हरी प्रसाद सिंह तथा ददन सेठ से इस विषय में चर्चा करने पर पाया गया कि शहरों के मकानों एवं व्यवसायियों में जो निवेश होता है उसकी विकास गति कृषि में निवेश करने के विकास की गति से कई गुना लाभप्रद लोग कृषि में निवेश करने के बजाय अन्य उद्योगों मकानों व्यवसाय में निवेश करना ज्यादा सुविधाजनक एवं सुरक्षित समझते हैं अतः लोग कृषि में निवेश करना उचित नहीं समझते हैं क्योंकि इसकी वापसी हमेशा संध्या आत्मक रहता है कभी मानसून के नाम पर कभी नहरों में जलना आने के कारणों पर

4-3-प्रभावी नीतियों का अभाव:-

हमारे यहां कृषि से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए सरकारों द्वारा किए गए कई प्रयासों के बावजूद हमारे यहां की सुसंगत कृषि नीति नहीं हमारे यहां कृषि में स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि के मुद्दे को लेकर एक सुसंगत कृषि नीति पर एक व्यापक समझौता की आवश्यकता है

राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही कारणों से पिछले कुछ दशकों से व्यापक आधार पर कृषि कार्यों की उपेक्षा की गई है इसको देश एवं राज्य स्तर पर दृष्टिपात करने से पाते हैं कि विगत शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमारे देश की तरह अधिकांश विकासशील देशों ने अपने कृषि क्षेत्र के संरचनात्मक विकास को नजरअंदाज किया है जिसके फलस्वरूप आज तक कृषि विकास के क्षेत्र में प्रभावी नीतियां नहीं आ पाई है।

4-4-प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग का अभाव:-

हमारे यहां या अन्यत्र भी कृषि मानसून पर आधारित है प्राकृतिक है इसका मूल स्रोत जिसका समय से ना आना और सबसे कम होना और सबसे ज्यादा होना तथा इसको आगे तक संरक्षित रख पाने में हमारे संत संसाधन पर्याप्त नहीं हैं या यूं कहें कि नहीं सरकार नहीं हम लोग इस पर अपनी पकड़ बनाने में समर्थ कृषि कार्य पूर्णरूपेण प्राकृतिक संसाधनों पर ही आश्रित हैं जिसका उपयोग हमें उसके अनुकूल परिस्थिति में नहीं कर पाते हैं नारों का उपयोग करते हैं वह भी पर्याप्त रूप में होना संभव नजर नहीं आता कारण नहर के निकट वाले को जो सुविधा व जल प्राप्त होता है वह दूर वाले को नहीं हो पाता

4-5-कीमतों पर अत्यधिक हस्तक्षेप:-

हमारे देश में मूल्य नियंत्रण पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए उन प्रतिबंधों को कृषि से मुक्त करना चाहिए इसके अलावा और कीमतों कृषि उत्पादों के आंदोलन पर प्रतिबंध और वैश्विक बाजारों तक पहुंच की कमी के कारण इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जोखिमों को लेकर कुछ सुधारात्मक उपायों को लागू करने की आवश्यकता है कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस संकट का समाधान राज्य नियंत्रण की व्यवस्था को खत्म करने से कुछ हद तक हो सकता है एक साक्षात्कार में भाग लेने वाले बिदेश्वरी प्रसाद सिंह अहमद अंसारी रामेश्वर सिंह एवं पुरुषोत्तम प्रसाद गुप्ता की माने तो कृषि की उपज की कीमतों पर से सरकार को अपना नियंत्रण नहीं रखना चाहिए या किसानों की अपनी इच्छा पर छोड़ देनी चाहिए।

4-5-सिंचाई सुविधाएं:-रोहतास जिला में अंग्रेजी काल से सिंचाई के लिए जल पार्क एवं नेहरू का उपयोग होता आ रहा है कुछ कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो सिंचाई का साधन पर्याप्त है बस इसके क्रियान्वयन पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि समय पर नाहर में पर्याप्त जल मिलता रहे जिससे कृषि कार्य में बाधा ना आए।

4-6-शुष्क उर्वरक उद्योग:-

रोहतास क्या पूरे देश में पिछले 15 वर्षों में उर्वरक क्षेत्र के अंतर्गत कोई निवेश नहीं हुआ है कुछ यूरिया निर्माता भी अपने सरकार को गिराने के विषय में गंभीरता से विचार कर रहे हैं यदि दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में उर्वरक के मांग के अनुसार सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है लेकिन आजकल निर्यात के बजाय आयात दिनों दिन बढ़ता जा रहा है उत्पादन काफी हद तक स्थिर बना हुआ है।

4-7-मानसून पर निर्भरता:-

संभवतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था मानसून पर ही आश्रित चाहे वह क्षेत्र सिंचित हो या बीज बोने का पैटर्न हमेशा उस क्षेत्र के मानसून पर निर्धारित होता है खराब मानसून के कारण खेती पर बुरा असर पड़ता है और किसान को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है ऐसी ही स्थिति खरीफ फसलों के उत्पादन और उपज में उत्पन्न होती है

4-8-किसान उत्पादक संगठनों की अक्षमता:-

हमारे यहां किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ को मजबूत किया जाना चाहिए क्या छोटे और सीमांत किसान 12 से लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देना चाहिए एफ पी ओ एस द्वारा दूध सहकारी समितियों से सबक सिखाना चाहिए मूल्य श्रृंखलाओं के विकास के लिए कमोडिटी विशिष्ट ऐप को प्रोत्साहन दिया जा सकता है उदाहरण स्वरूप दालों के लिए एक बड़े पैमाने पर विकसित किए जा सकते हैं

5-समाधान:-

5-1-किसानों को समय पर तकनीकी की जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए

5-2-कृषि विभाग में अधिकारियों की कमी को पूर्ति करना चाहिए

5-3-सिंचाई नहरों में समय पर जल की उपलब्धता स्थापित करना चाहिए

5-4-कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को भी प्रोत्साहन किया जाना चाहिए

5-5-कृषि में अनुसंधान और विकास पर खर्च को सकल घरेलू उत्पादन के लगभग 0 दशमलव 40% से बढ़ाकर 1% किया जाना चाहिए

5-6-समय-समय पर मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करना चाहिए

5-7-कृषि क्षेत्र समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण खंड और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करता है खासकर तब जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन न कर रही हो

6-निष्कर्ष:-

कृषि के विकास के लिए रोहतास की धरती सर्वथा अनुकूल है। कुछ सुधारों के साथ इस धान के कटोरे की मर्यादा हमेशा के लिए बरकरार रखा जा सकता है, जब वहां पर कृषि पदाधिकारियों की कमी को दूर किया जाए तथा वहां पर समय अंतराल अवधि में मिट्टी का जांच एवं कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाए तथा समय-समय पर किसानों को तकनीकी ज्ञान दिया जाय एवं कृषि में निवेश के लिए आम जनों एवं संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना कृषि विकास गति को गतिमान बनाने में सहायक हो सकते हैं।

7-संदर्भ ग्रंथ सूची

1-रोहतास जिला का वेबसाइट

2-दैनिक जागरण समाचार पत्र

3-दृष्टि आईएस का लेख

4-हिंदुस्तान समाचार पत्र

5- दैनिक भास्कर समाचार पत्र

6-सोशल मीडिया

7-बिहार कृषि विभाग का वेबसाइट

8-यूट्यूब

9-बाल्मीकि रामायण

10-साक्षात्कार

11-विदेश्वरी प्रसाद सिंह पिता बंशरोपन सिंह

- 12-अहमद अंसारी पिता रसूल अंसारी
- 13-श्री रामेश्वर सिंह पिता श्री गुरु चरण सिंह
- 14-श्री पुरुषोत्तम प्रसाद शाह पिता अक्षैवर शाह
- 15-श्री चंद्रमा सिंह पिता राम नारायण सिंह
- 16-श्री दीनानाथ सिंह पिता रामदयाल सिंह
- 17-ओटर राम पिता स्वर्गीय राम नरेश राम
- 18-बैरागी पाल पिता गिरधारी पाल
- 19-ददन सेठ रामजन्म सेठ
- 20-हरिप्रसाद सिंह पिता रघुवीर सिंह